

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

MALAKALI YURIDIK YORDAM OLISH QIYMATINI PASAYTIRISH MASALALARI

Rashidov Sherzod Bahron o'g'li

“Olmazor advokatlari” advokatlik hay’ati advokati

sherzodrashidov893@gmail.com

+998903971534

Annotatsiya: Ushbu tezisda muallif O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida mustahkamlangan fuqarolarning malakali yuridik yordam olish huquqini amalga oshirishdagi to'siqlardan biri – malakali yuridik yordam olish narxining qimmatligi masalasi hamda ushbu muammoni hal qilish yo'llariga to'xtalib o'tgan.

Kalit so'zlar: Malakali yuridik yordam ko'rsatish, advokatlik faoliyati, advokatlik tuzilmalari, daromad solig'i, ijtimoiy soliq, yashirin iqtisodiyot.

O'zbekiston Respublikasining 2023-yilning 30-aprel kuni qabul qilingan yangi tahrirdagi konstitutsiyasida qator yangilanishlar va o'zgarishlar mavjud edi. Bugun shu o'zgarishlardan advokatlik faoliyati, advokatura bilan bog'liqlari haqida

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

fikr yuritmoqchimiz. Jumladan konstitutsiyamizning 29-moddasi kengaytirilib, “Har kimga malakali yuridik yordam olish huquqi” kafolatlandi. Ushbu malakali yuridik yordam esa, tabiiyki, advokatlar tomonidan ko’rsatiladi.

Har bir fuqaroga malakali yuridik yordam olish huquqini kafolatladik, ammo ushbu huquqni amalga oshirish imkoniyati xalqimizda bormi? Malakali yuridik yordam olish huquqini amalga oshirishda ma’lum bir to’siqlar, qiyinchiliklar mavjudligini inkor qilolmaymiz. Shunday qiyinchiliklardan biri advokatlar tomonidan ko’rsatiladigan malakali yuridik yordam xizmat haqining qimmat ekanligidir. Nega advokatlar tomonidan ko’rsatiladigan malakali yuridik yordam qimmat?

Bunga advokatlar tomonidan olinadigan xizmat haqi turli soliq va to’lovlardan so’ngina advokatga tegishi, advokatga dastlabki summaning juda oz qismi tegishi kabilar sababdir. Tushunishingiz uchun norma.uz hamda bugalter.uz saytlari birgalikda yaratgan maqolada misollar keltiraman. Ushbu maqolaga ko’ra 10 000 000 so’m xizmat haqi olgan advokatga ushbu xizmat haqidan soliqlar hamda boshqa to’lovlar undirilgach 4 500 000 so’m qoladi. Ya’ni advokat olayotgan gonorarining 55 foizini (!!!) yo’qotmoqda. Bu esa o’z navbatida ko’rsatiladigan malakali yuridik yordam uchun xizmat haqining ham oshishiga sabab bo’ladi.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org /](http://bestarticle.fast-page.org/)

Amalda advokat 4 500 000 so'm daromad olib ko'rsatishga rozi bo'ladigan malakali yuridik xizmat uchun 10 000 000 so'm xizmat haqi olishga majbur bo'lmoqda.

Ikkinchi tomondan esa ba'zi advokatlar gonorarining asosiy qismini yo'qotishni istamay shartnoma va kvitansiyalarda kichik summani ko'rsatib, qolgan gonorarni "qo'ldan" olishmoqda. Bu esa davlat byudjetiga tushumlarni kamayishiga sabab bo'lmoqda. "Gruziya muvaffaqiyatga qanday erishdi?" kitobida bir ajoyib tajriba na'munasi keltirilgan edi. Unga ko'ra hukumat to'lanadigan soliqlar foizini kamaytirishadi, natijada byudjetga soliqlardan tushadigan pul miqdori karrasiga ortadi. Tushunib turganingizdek, tushumlarning ortishi yuqori soliq foizlari natijasida faoliyatini yashirin iqtisodiyot yo'liga o'tkazgan jismoniy va yuridik shaxslarning qonuniy faoliyat yo'liga qaytishi natijasida yuz bergan.

Advokatlar faoliyatiga solinadigan soliqlarni kamaytirish evaziga ham advokatlik faoliyatidan tushadigan tushumlarni oshirish hamda malakali yuridik yordam narxini pasayishiga erishish mumkinligiga ishonamiz. Bu orqali advokatlar daromadining oshishiga hamda sohaga bo'lgan qiziqishning ortishiga ham erishish mumkin bo'ladi.

Advokatlar faoliyatidagi daromadlarning yashirin iqtisodiyot soyasida qolishiga sabab bo'layotgan soliqlar va to'lovlarni ko'rib o'tadigan bo'lsak, ushbu to'lovlar advokatlik faoliyatining dastlabki debochasidayoq boshlanadi: Litsenziya

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org /](http://bestarticle.fast-page.org/)

to'lovlari hamda Advokatlar palatasiga a'zolik badali. Hali endigina faoliyatini boshlayotgan advokat litsenziya olishi uchun 540 000 davlat xizmatlariga to'lovni amalga oshirishi lozim. Shundan so'ng advokatni 3 400 000 so'mlik Advokatlar palatasiga to'lanadigan a'zolik badali kutib oladi. Hali faoliyatini endigina boshlagan, birorta mijozga xizmat ko'rsatmagan va daromad topmagan advokat uchun 3 400 000 so'm jiddiy zarba bo'ladi. Ushbu to'lovlardan so'ng advokatlarni har oy Advokatlar palatasiga to'lanadigan 150 000 so'm a'zolik badali hamda advokatlik hay'ati, byurosi yoki firmasi faoliyati uchun sarflanadigan to'lovlar kutib oladi. Advokatlik tashkilotini saqlab turish uchun advokatlardan boshqa hisobchi, kotiba, buxgalter, tozalovchi kabi xodimlarning maoshlari, tashkilot joylashgan bino ijarasi, elektr, suv uchun to'lanadigan to'lovlar, bino ta'miri uchun, binodagi jihozlarni yangilash yoki ta'mirlash uchun va shu kabilar uchun har oyda tashkilot a'zolar soniga qarab 1 000 000 so'mdan 4 000 000 so'mgacha to'lovlar undiriladi.

Ushbu to'lovlardan so'ng advokatlarni soliqlar kutib oladi. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 478-moddasiga ko'ra "Advokatlar tomonidan yuridik yordam ko'rsatganlik uchun olinadigan gonorarlar summalariga ushbu moddada nazarda tutilgan xususiyatlar hisobga olingan holda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i solinadi. Advokatning daromadlari jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i solish obyektidir".

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org /](http://bestarticle.fast-page.org/)

Bundan tashqari O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 477-
moddasida advokatlik tuzilmalariga soliq solish bo‘yicha normalar belgilangan
bo‘lib, unga ko‘ra “Advokatlar hay‘ati, advokatlik firmalari va advokatlik byurolari
faoliyatning notijorat tashkilotlar sifatida advokatlar tomonidan huquqiy yordam
ko‘rsatish bilan bog‘liq qismi bo‘yicha soliqlar va yig‘imlar to‘lashdan ozod
qilinadi, bundan quyidagilar mustasno:

bojxona to‘lovlari;

ijtimoiy soliq;

to‘lov manbaida ushlab qolinadigan soliqlar”.

Advokatlik tuzilmasining byudjeti advokatlar gonoraridan shakllanishi
sababli ham, advokat gonorar sifatida olgan summaning 12 foizi ijtimoiy soliqni
to‘lash uchun olib qolinadi.

Yuqoridagilarni umumlashtiradigan bo‘lsak, advokat olayotgan
gonorarining yarmidan kamroq qismi amalda o‘zida qoladi. Daromadining 50
foizidan ortiqroq qismini yo‘qotishni istamayotgan advokatlar esa yashirin
iqtisodiyot yo‘liga o‘tishmoqda. Bu yo‘lni o‘zi uchun ep ko‘rmagan advokatlar esa
oddiy xalq uchun qimmatlik qiladigan miqdorlarda yuridik yordam ko‘rsatishga
majbur bo‘lishmoqda.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Bir so'z bilan aytganda qonunni chetlab o'tishni istamaydigan advokat, oddiy xalqqa ikki barobar qimmat narxda yuridik xizmat ko'rsatishga majbur.

Advokatlik tuzilmasi notijorat tashkilot hisoblanishi hamda tuzilmaning byudjeti advokatlar gonoraridan shakllanishini inobatga olib ijtimoiy soliqdan ozod qilish masalasini ko'rib chiqish fikrimizcha o'rinli bo'lar edi. Bundan tashqari 3 400 000 so'mli Advokatlar palatasiga a'zolik ba'dali ham hali ish boshlamagan advokatlar uchun og'irlik qiladi. Har bir advokatdan 150 000 oylik a'zolik badallari Advokatlar palatasining faoliyatini saqlab turish uchun yetarliligi masalasi tadqiq qilinishi lozim. Shu holatda advokat olgan gonorarining 12 foizini daromad solig'iga, 10-30 foizini advokatlik tuzilmasini saqlab turish uchun sarflay oladi. Bu bilan yashirin iqtisodiyotning yana bir katta sohasini yorug'ga olib chiqish mumkin.